

**КОРРЕКЦИОН ВА УЙЁУНЛАШГАН ТАЪЛИМДА ЗАМОНАВИЙ
ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ**

University of Business and Science педагогика ва психология кафедраси

укитувчиси Турабоев Азамат Мухамадуллаевич

email: turaboevazamat@gmail.com

психология йуналиши 2-босқич талабаси Жалалова Шохидахон

Бахтиёровна

email: shohidaxonjalolova23@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15204906>

Annotatsiya: Ushbu maqolada korreksion va uyg'unlashgan ta'limda ta'limning zamonaviy texnologiyalaridan foydalanishni nazariy jihatdan tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Sensor, ruhiy nuqson, ijtimoiy reabilitatsiya, diskriminatsiya, tiflotexnika.

Аннотация: В данной статье с теоретической точки зрения анализируется использование современных образовательных технологий в коррекционном и интегрированном образовании.

Ключевые слова: Сенсорика, психические дефекты, социальная реабилитация, дискриминация, тифлотехника, адаптивная.

Abstract: This article analyzes the use of modern educational technologies in correctional and integrated education from a theoretical perspective.

Keywords: Sensory, mental disabilities, social rehabilitation, discrimination, typhlotechnics, literary

Кириш

Инклюзив таълим деган ибора таълим тизимида аввалдан бўлсада кейинги пайтларда педагоглар ўртасида жуда кўп ишлатиладиган иборига айланди.

Инклюзив таълим – имконияти чекланган болаларни жамиятга мослаштириш ва уларга бошқа болалар билан бир хил таълим олиш имкониятини яратишга қаратилган таълим тизими ҳисобланади. Бу ёндашув ҳар бир боланинг

эҳтиёжларини инобатга олган ҳолда таълимни ташкил этишни назарда тутди.

Мамлакатимизда 2020 йилда қабул қилинган "Таълим тўғрисида"ги Қонунда инклюзив таълимни ривожлантириш назарда тутилган бўлиб бунинг учун давлат томонидан барча чора-тадбирлар амалга оширилиши белгилаб қўйилган. Жумладан Қонуннинг 55- моддасида “Жисмоний, ақлий, сенсор (сезги) ёки руҳий нуқсонлари бўлган болаларни (шахсларни) ўқитиш ҳамда тарбиялаш” тартиби белгиланган бўлиб Давлат жисмоний, ақлий, сенсор (сезги) ёки руҳий нуқсонлари бўлган болаларнинг (шахсларнинг) давлат ихтисослаштирилган таълим муассасаларида, умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал таълим муассасаларида инклюзив шаклда бепул умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва мактабдан ташқари таълим олишини таъминлайди.

Жисмоний, ақлий, сенсор (сезги) ёки руҳий нуқсонлари бўлган, шунингдек узоқ вақт даволанишга муҳтож бўлган болаларни ўқитиш ҳамда тарбиялаш учун давлат ихтисослаштирилган таълим муассасалари ташкил этилади. Таълим олувчиларни ушбу таълим муассасаларига юбориш ва улардан четлатиш ота-онасининг ёки бошқа қонуний вакилларининг розилиги билан тиббий-психологик-педагогик комиссиянинг хулосасига биноан амалга оширилади.

Давлат ихтисослаштирилган таълим муассасаларида таълим олувчилар давлат таъминотида бўлади.” деб белгилаб қўйилган.

Мазкур Қонуннинг 56-моддасида эса “Ижтимоий реабилитацияга муҳтож бўлган болаларни (шахсларни) ўқитиш ва тарбиялаш” асослари келтириб ўтилган. Яъний алоҳида шароитларда ўқитиш ва тарбияланишга муҳтож бўлган болалар (шахслар) учун уларнинг таълим олишини, касбий тайёргарлигини ва ижтимоий реабилитация қилинишини таъминлайдиган ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасалари ташкил этилади.

Озодликдан маҳрум қилиш тарзида жазони ижро этиш муассасаларида сақланаётган болаларнинг (шахсларнинг) таълим олиши, тарбияланиши ва мустақил таълим олиши учун шароитлар яратилади.

Ўзбекистон Республикасининг “2020-2030 йилларга мўлжалланган Инсон ҳуқуқлари бўйича Миллий стратегия”сида ҳам инклюзив таълимни янада

тараққий эттиришга қаратилган чора-тадбирлар белгилаб берилган..

Инклюзив таълим – барча болалар, жумладан, имконияти чекланган болалар ҳам тенг таълим олиш ҳуқуқига эга бўлган таълим тизимидир. Бу ёндашув таълим муассасаларида турли имкониятларга эга болаларни биргаликда ўқитишни назарда тутди.

Ўзбекистон Республикаси инклюзив таълимни ривожлантиришга катта эътибор қаратади. Жумладан, мактабгача ва мактаб таълими тизимида қуйидаги чора-тадбирлар амалга оширилмоқда:

- Мактаб ва мактабгача таълим муассасаларида инклюзив муҳит яратиш:
- Имконияти чекланган болалар учун мустақил ҳаракатланиш, махсус дарсликлар ва техник воситалар билан таъминлаш ишлари олиб борилмоқда.
- Ўқитувчиларга инклюзив таълим усулларини ўргатиш ва малакаларини ошириш курслари ташкил этилмоқда.
- Замонавий технологиялардан фойдаланиш:
- Онлайн таълим платформалари ва мультимедиавий ресурслар имконияти чекланган болалар учун қулай таълим шароитини яратишга ёрдам беради.
- Брайл алифбоси асосидаги электрон китоблар, овозли матн таниш технологиялари ҳам инклюзив таълимда қўлланилмоқда.

Инклюзив таълимнинг асосий тамойиллари ҳам амалдаги қонунлар билан белгилаб қўйилган бўлиб улар қуйидагиларни ўз ичига

олади.

- Барча болалар учун тенг имкониятлар – жисмоний ва ақлий имкониятларидан қатъи назар, ҳар бир бола ўқиш ҳуқуқига эга.
- Дискриминацияга йўл қўймаслик – барча болалар жамиятнинг ажралмас қисми ҳисобланади ва уларнинг таълим олиш имконияти чекланмаслиги лозим.
- Махсус муҳит яратиш – имконияти чекланган болалар учун қулай

шароитлар яратилиши керак.

- Ўқитувчиларнинг малакасини ошириш – инклюзив таълим самарадорлигини ошириш учун педагоглар махсус тайёргарликдан ўтишлари муҳим.

Замонавий таълим тизими жамият тараққиётига мос равишда ривожланиб, барча болалар учун тенг имкониятларни таъминлашга интилади. Шу жумладан, коррекцион ва уйғунлашган таълим соҳаларида ҳам янги технологиялардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Мазкур мақолада коррекцион таълим ва уйғунлашган таълим жараёнларида замонавий технологияларнинг ўрни, уларнинг самарадорлиги ҳамда қўллаш усуллари ҳақида сўз боради.

Коррекцион ва уйғунлашган таълим тушунчаси Коррекцион таълим - имконияти чекланган болалар учун мўлжалланган таълим шакли бўлиб, уларнинг индивидуал эҳтиёжларига мослашган ҳолда олиб борилади. Уйғунлашган таълим эса имконияти чекланган болаларнинг соғлом болалар билан бирга таълим олишини назарда тутади. Бу тизим болаларни жамиятга фаол интеграция қилиш, уларнинг ижтимоий ва психологик мослашувини таъминлаш мақсадида амалга оширилади.

Бугунги кунда таълим жараёнида қўлланилаётган инновацион технологиялар имконияти чекланган болалар учун катта имкониятлар яратади. Қуйидаги технологиялар коррекцион ва уйғунлашган таълим жараёнларида кенг фойдаланилади:

- Ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ)
- Интерактив доскалар, виртуал лабораториялар, мультимедиали дастурлар болаларга визуал ва аудиовизуал ёрдам беради.
- Электрон дарсликлар ва мобил иловалар орқали ўқув жараёни самарали ташкил этилади.
- Қўшимча (AR) ва виртуал (VR) реаллик технологиялари
- Қувватланган реаллик воситалари ёрдамида махсус таълим ресурслари яратилиб, болаларга ривожланиш ва билиш имкониятлари оширилади.
- Виртуал симуляторлар орқали амалий машғулотлар ўтказилади.

- Тифлотехника ва махсус ўқитиш воситалари
- Кўриш қобилияти чекланган болалар учун Брайль дисплейлар, овозли китоблар ва махсус экран ўқувчилар фойдаланилади.
- Эшитиш қобилияти чекланган болалар учун субтитрли видеоматериаллар ва махсус аудиотизимлар ишлатилади.
- Адаптив таълим платформалари
- Искуссий интеллект асосида ишлайдиган индивидуал таълим платформалари имконияти чекланган болаларга шахсий ўқув режасини шакллантиришга ёрдам беради.
- Moodle, Google Classroom ва Edmodo каби онлайн таълим платформалари ёрдамида масофавий таълим ташкил этилади.

Робототехника ва STEM таълими ҳам инклюзив таълимда ўзига хос тизим бўлиб унинг ҳам бир қанча афзалликлари мавжуд. Робототехника асосида ишлаб чиқилган махсус дастурлар болаларнинг мантикий фикрлашини ривожлантиришга ёрдам беради. Шунингдек STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ёндашуви имконияти чекланган болалар учун илмий ва амалий машғулотларнинг инновацион услубда ўтказилишини таъминлайди.

Замонавий технологиялардан фойдаланиш самарадорлиги тадқиқотлари ва амалиёт шуни кўрсатадики, инновацион технологияларнинг таълим жараёнида қўлланилиши бир қанча ижобий натижаларга олиб келади: Яъний ўқувчиларда билим олиш жараёнини осонлаштиради; болаларнинг қизиқишини оширади; таълимнинг индивидуаллаштирилган услубларини жорий қилади; жамиятга уйғунлашиш жараёнини енгиллаштиради; мустақил ўрганиш қобилиятини ривожлантиради.

Коррекцион ва уйғунлашган таълимда замонавий технологиялардан фойдаланиш таълим сифатини яхшилаш, болаларнинг билимини мустаҳкамлаш ва ижтимоий интеграция жараёнини енгиллаштиришда муҳим аҳамият касб этади. Шу боис, педагоглар ва таълим муассасалари замонавий технологиялардан самарали фойдаланиш йўллари излашлари, уларни таълим жараёнига татбиқ этишлари лозим. Бу эса имконияти чекланган болалар учун янги имкониятлар

ЭШИГИНИ ОЧАДИ.

Инклюзив таълимнинг афзалликлари имконияти чекланган болалар жамиятга мослашиши осонлашади. Болалар ўртасида бағрикенглик ва ҳамдардлик ҳисси шаклланади. Барча болалар бир-биридан ўрганиб, жамоавий ишлаш кўникмаларига эга бўлади. Жамиятда ногиронлик бўйича стереотиплар камаяди.

Хулоса сифатида қуйидагиларни эътироф этиш мумкин: Инклюзив таълим – жамиятнинг барча аъзоларига тенг имконият яратишга қаратилган муҳим ташаббусдир. Бу тизим ривожланиши учун инфратузилмани яхшилаш, ўқитувчилар малакасини ошириш ва жамият онгини ўзгартириш зарур. Фақат шундагина ҳар бир бола тўлиқ таълим олиш имкониятига эга бўлади.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 1.Л.Р.Муминова. Инклюзив таълим. Тошкент-2014 йил
2. 2.А.А.Хусанов “Дифектологик фаолият” уқув услубий мажмуа Наманган 2020
3. 3.3. Naenko N.I. Psixicheskaya napryajennost M. 1996
4. 4.Nemchin Ye.I. Sostoyanie nervno-psixicheskoy napryajennosti M. 1993.
5. 5.Nishonova Z.T. Xalilova N. Psixologik maslahat. T.2010.
6. Odilboyevich, J. X., & Вахромжон о‘ғ‘ли, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
7. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON VO ‘LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O ‘RNI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.
8. Қаюмов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
9. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>